

Универзитет у Београду
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ СКУП

**Савремене методе процене и третмана у
специјалној едукацији и рехабилитацији и
примена асистивне технологије**

Зборник радова

Београд, 23. децембар 2025.

Универзитет у Београду
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ СКУП

**„Савремене методе процене и третмана у
специјалној едукацији и рехабилитацији и
примена асистивне технологије”**

Београд, 23. децембар 2025.

ЗБОРНИК РАДОВА

Београд, 2025.

НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ СКУП

„Савремене методе процене и третмана у специјалној едукацији и рехабилитацији и примена асистивне технологије”

Београд, 23. децембар 2025. године

ЗБОРНИК РАДОВА

Рецензенти:

Проф. др Гордана Одовић

Проф. др Љубица Исаковић

Издавач:

Универзитет у Београду

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (ИЦФ)

11000 Београд, Високог Стевана 2

www.fasper.bg.ac.rs

За издавача:

Проф. др Сања Ђоковић, декан

Главни и одговорни уредник:

Проф. др Светлана Каљача

Уредници:

Проф. др Миа Шешум

Доц. др Невена Јечменица

Дизајн насловне стране:

Зоран Јованковић

Графичка обрада и дизајн текста:

Биљана Красић

Штампа омота и нарезивање ЦД:

Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (ИЦФ)

Зборник радова ће бити публикован у електронском облику – ЦД

Тираж: 200

ISBN-978-86-6203-201-0

Наставно-научно веће Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној 16. 12. 2025. године, Одлуком бр. 3/279 од 17. 12. 2025. године, усвојило је рецензије рукописа Зборника радова „Специјална едукација и рехабилитација и инклузивно друштво”.

Зборник радова је настао као резултат Пројекта „Савремене методе процене и третмана у специјалној едукацији и рехабилитацији и примена асистивне технологије” чију реализацију је сопственим средствима подржао Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (руководилац Пројекта проф. др Ивана Арсенић), као и резултат пројеката које финансира Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије (Уговор бр. 451-03-137/2025-03/200096).

ПОТРЕБЕ МЛАДИХ ИЗ СИСТЕМА АЛТЕРНАТИВНОГ СТАРАЊА У ПРОЦЕСУ ОСАМОСТАЉИВАЊА: АНАЛИЗА НАЦИОНАЛНЕ ЛЕГИСЛАТИВЕ КРОЗ МОДЕЛ ВЕЛИКИХ ПЕТ

**Драгана БОГИЋЕВИЋ¹, Милица КОВАЧЕВИЋ¹,
Бранислава ПОПОВИЋ-ЋИТИЋ¹, Лидија БУКВИЋ¹,
Марина КОВАЧЕВИЋ-ЛЕПОЈЕВИЋ²**

¹ Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију

² Институт за педагошка истраживања, Београд

Апстракт

Млади који напуштају систем алтернативног старања суочавају се са бројним изазовима у процесу осамостаљивања. Савремени модел Великих 5 пружа оквир за планирање подршке младима у преласку у одрасло доба, фокусирајући се на пет кључних области: становање, приходи, школовање/запослење, опште благостање и лична мрежа, које омогућавају успешну транзицију и изградњу самосталности. Циљ рада је да се испита у којој мери важећа легислатива у Републици Србији задовољава потребе младих дефинисане моделом Великих 5 и да ли обезбеђује адекватну подршку у свих пет области које овај модел обухвата. Метод рада заснива се на анализи садржаја релевантних закона, подзаконских аката, стратешких докумената и извештаја који се односе на младе без родитељског старања. Анализа показује да важећа легислатива и стратешка документа у Републици Србији на непосредан или посредан начин обухватају пет области подршке предвиђених моделом Великих 5, при чему је подршка у неким областима развијенија него у другим. Постојећи законодавни и нормативни оквир омогућава развој програма и услуга у свих пет области подршке, док активно укључивање актера из цивилног сектора може бити кључно за унапређење процеса осамостаљивања младих из система алтернативног старања.

Кључне речи: *млади из система алтернативног старања, осамостаљивање младих, модел великих пет, национална легислатива*

УВОД

Млади који напуштају систем алтернативног старања суочавају се са бројним изазовима и тешкоћама у процесу осамостаљивања. Пре свега, познато је да су млади без родитељског старања приморани да се осамостаљују раније од својих вршњака који напуштају родитељски дом (Cameron et al, 2018), те да у тренутку изласка из система доживљавају велику кризу јер се из околности заштите и пасивности унутар система нагло преусмеравају на самосталан живот, при чему адекватни програми помоћи и подршке од стране државе често изостају (Burgund Isakov i Lakićević, 2018).

Како би транзиција ка самосталости била успешна, неопходно је препознати и одговорити на кључне потребе младих из система алтернативног старања које се тичу осамостаљивања. У том контексту, у Холандији је развијен модел Великих 5 чији је циљ подршка младима у преласку у одрасло доба. Модел је креиран на основу искуства младих који су у систему, као и младих који су већ прошли кроз процес осамостаљивања, а у сарадњи са стручним радницима који раде са младима. У оквиру овог модела идентификовано је пет кључних области у којима је младима неопходно пружити подршку: становање, приходи, школовање/запослење, опште благостање и лична мрежа. Становање подразумева да млада особа има одговарајуће, приступачно место за живот у којем може да живи сама или са другима, да борави дуже време и развија вештине практичне бриге о домаћинству. Приходи се односе на то да млада особа буде добро припремљена за финансијску независност, да има развијене вештине за спречавање и решавање дугова, или да поседује стабилан приход који је довољан у датом тренутку и за блиску будућност. Опште благостање подразумева да млада особа има развијене личне снаге и вештине, односно спремност да се ментално и физички суочи са будућношћу, да препозна кризне ситуације и зна где и коме може да се обрати за помоћ. Област школовање/запослење обухвата не само образовно или радно ангажовање младих, већ и промишљање о будућности, тако да млада особа има јасну визију шта жели да ради и чиме жели да се бави. На крају, лична мрежа огледа се у присуству барем једне одрасле особе од поверења у животу младе особе, као и у контактима или изграђеним односима са члановима породице, пријатељима и познаницима који могу пружити подршку и бити ослонац (Kieft, 2021; Vereniging van Nederlandse Gemeenten [VNG], 2023).

ЦИЉ

Циљ рада је да се сагледа у којој мери важећа легислатива у Републици Србији одговара на потребе младих дефинисане у оквиру модела Великих 5, те да се утврди да ли законодавни оквир омогућава адекватну подршку у свих пет области које овај модел обухвата.

МЕТОДЕ

Метод рада је заснован на анализи садржаја релевантне националне легислативе која се односи на младе без родитељског старања и процес осамостаљивања. У оквиру анализе обухваћени су закони, подзаконски акти и стратешки документи који регулишу права младих по окончању алтернативног система старања, као и извештаји који садрже податке о њиховом положају и изазовима са којима се сусрећу. Сви извори су разматрани у складу са концептуалним оквиром модела Великих 5.

РЕЗУЛТАТИ

Према моделу Великих 5, младима је потребно пружити подршку у пет области – становање, приходи, опште благостање, школовање/запослење и лична мрежа. Међутим, анализом је установљено да нормативни оквир и организација система у Републици Србији не омогућавају јасно раздвајање пет области подршке младима, јер се оне међусобно преплићу и надовезују. Тако на пример, остваривање општег благостања примарно је у надлежности система социјалне заштите, који истовремено обезбеђује и егзистенцијалне потребе (приходе и становање), док је запошљавање у ингеренцији националне службе за запошљавање у сарадњи са другим актерима. Због тога су резултати анализе садржаја груписани око четири домена модела Великих 5 који се јасно могу издвојити: становање, приходи, школовање/запослење и опште благостање, које обухвата и одржавање и успостављање односа са блиским особама (односно домен лична мрежа).

Становање

Млади који напуштају хранитељске породице и домове за децу без родитељског старања суочавају се са бројним изазовима, при чему је питање становања једно од најзначајнијих. Правни оквир, попут Закона о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити (2021) и подзаконских аката, наглашава значај оснаживања младих за самосталан живот, као и заштиту њихових права током боравка у установама (члан 2). Посебно је важан Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (Правилник о ближим условима) (2013), који прописује услове за спровођење услуге „становање уз подршку”. Према Правилнику о ближим условима, ова услуга је намењена младима узраста од 15 до 26 година и подразумева обезбеђивање безбедног смештаја, подршке у свакодневним животним активностима, развоју социјалних и практичних вештина, као и подршке у школовању и запошљавању. Услуга може трајати најдуже две године и организује се у мањим стамбеним јединицама са ограниченим бројем корисника (члан 88 и 89). Ипак, расположиви ресурси за задовољавање потребе за становањем у Србији су врло ограничени. Наиме, према Регистру лиценци Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Сектор за социјалну заштиту), укупно 14 пружалаца услуге има лиценцу за пружање услуге становање уз подршку, при чему су свега три лиценце издате субјектима којима је услуга фокусирана на младе, док се преостали усмеравају на особе са инвалидитетом и/или менталним тешкоћама*. Ситуација је нешто повољнија у Београду, где је градским прописима предвиђено право на услугу привременог становања за младе након напуштања домског или породичног смештаја, уколико су задовољени одређени услови. Услови се односе на то да је планом отупуста утврђено да је привремено становање примерено решење, да не постоји могућност повратка у биолошку породицу, да нема друге опције по престанку коришћења смештаја, те да је млада особа завршила школовање и предузела мере професионалног оспособљавања. За ту намену обезбеђено је шест станова у којима може живети 12 младих најдуже две године (Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite, 2011). Слична решења постоје и у појединим другим градовима (нпр. Нови Сад, Крагујевац и Шабац), те је у градским одлукама предвиђена могућност привременог становања за младе у процесу осамостаљивања.

* Списак издатих лиценци доступан је на: <https://www.minrzs.gov.rs/sr/registri/sektor-za-brigu-o-porodici-i-socialnu-zastitu>

Иако је реформа социјалне заштите у Србији започета још почетком две хиљаде, а Стратегијом деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период 2022-2026 (2022) наглашен значај развоја услуга у заједници, у пракси су постигнути резултати изузетно скромни. Недостатак системског и планског приступа довео је до тога да број младих који користе становање уз подршку у последњој деценији опада. Истовремено, установе остају трајно место боравка за велики број корисника, док услуге у заједници нису довољно развијене ни у највећим градовима. Као кључни изазови издвајају се: недовољни капацитети, неједнака доступност услуга у различитим срединама, ограничена материјална подршка, као и недовољна контрола квалитета рада пружалаца услуга. Иако нормативни оквир постоји и у великој мери је усклађен са европским стандардима, изостаје доследна примена и надзор над његовим спровођењем.

Приходи

Друга област у којој је неопходно пружити подршку младима који напуштају систем алтернативног старања подразумева обезбеђивање средстава за егистенцију, при чему адекватна законска решења могу бити од пресудног значаја. Закон о социјалној заштити (Закон) (2011) у члану 79 предвиђа више врста материјалне подршке, укључујући новчану социјалну помоћ, помоћ за оспособљавање за рад, једнократну новчану помоћ, помоћ у природи, као и друге облике подршке. Новчана социјална помоћ намењена је појединцима или породицама чији је приход мањи од износа новчане социјалне помоћи (мањи од 12.181 динар), те се не односи специфично на младе који напуштају систем алтернативног старања. Међутим, члан 110 Закона оставља простор за исплату једнократне новчане помоћи, која може бити значајна за младе након напуштања хранитељских породица или домског смештаја. Она се додељује у случајевима изненадне или привремене социјалне потребе, као и при упућивању на породични или домски смештај када корисник нема средства за основне трошкове попут одеће, обуће или превоза. Ову подршку могу обезбедити јединице локалне самоуправе, у новцу или у природи, а поступак спроводи центар за социјални рад или надлежни орган. Закон такође прописује да једнократна новчана помоћ не може бити већа од износа просечне зараде у датој локалној самоуправи, док су општине и градови овлашћени да уведе и додатне облике подршке, попут субвенција за задовољавање појединих потреба. Посебан вид материјалне подршке постоји у Београду, где

је младима који напуштају систем старања доступна новчана помоћ у процесу осамостаљивања (Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite, 2011). Наиме, предвиђено је право на сталну новчану помоћ у висини просечне зараде у Београду, у трајању до годину дана, за младе са пребивалиштем у Београду најмање две године пре завршетка школовања. Међутим, овакво право није обезбеђено у остатку Србије. Према Нацрту Стратегије социјалне заштите за период 2019-2025 (Нацрт) (2019), сваке године између 55 и 91 младих напусти систем алтернативног старања, али је њихово право на материјалну подршку јасно регулисано само на територији главног града. Управо зато је у Нацрту предложено увођење новог, унифицираног вида помоћи – новчане подршке за децу и младе који напуштају смештај, која би се финансирао са републичког нивоа и била доступна свим младима у Србији. Предложено је да та помоћ износи 50% просечне зараде у Србији и да се исплаћује у трајању до две године, при чему је очекивани број корисника на годишњем нивоу око 100.

Школовање/запослење

Завршетак и/или наставак школовања и проналажење посла и адекватног трајнијег запослења су такође основне потребе младих који напуштају систем алтернативног старања, чије задовољавање може бити од кључног значаја за њихово успешно осамостаљивање. Закон (2011) штити младе који су на школовању, па се тако млада особа до завршетка школовања, а најкасније до 26. године живота не сматра способном за рад у контексту права на новчану социјалну помоћ (члан 85), што у пракси значи остваривање права на увећану новчану социјалну помоћ. Када је реч о радном ангажовању, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Закон о запошљавању) (2009) не издваја младе у процесу осамостаљивања као посебну категорију, већ дефинише да су незапослени сва лица од 15 до 65 година која су способна за рад, при чему редовни ученици и студенти до 26. година немају статус незапослених лица (члан 2). Незапосленима су гарантована права на информисање и бесплатно коришћење услуга националне службе за запошљавање и агенција за запошљавање, израду индивидуалног плана запошљавања, учешће у мерама активне политике запошљавања и новчану накнаду за време незапослености. Поред тога, лица која припадају категорији теже запошљивих, односно они са недовољним образовањем, неповољним социодемографским карактеристикама или другим околностима које

им отежавају запослење, имају предност у спровођењу појединих мера активне политике запошљавања (члан 31), као што су посредовање у запошљавању, професионална оријентација, субвенције за запошљавање, подршка samozapošljavanju, додатно образовање, обуке и јавни радови (члан 43). Иако Закон о запошљавању не препознаје младе који напуштају систем алтернативног старања као засебну категорију, они се у пракси третирају као приоритетна група у оквиру активних мера запошљавања, што потврђује и Акциони план за спровођење Стратегије запошљавања за период 2024-2026 (2024), који предвиђа финансијске подстицаје за послодавце приликом запошљавања младих са домског смештаја и из хранитељских породица, као и низ мера усмерених ка лицима млађим од 30 година.

Положај младих на тржишту рада у Србији генерално се оцењује као неповољан, што се односи и на младе који напуштају систем алтернативног старања, при чему истраживања указују да су често неактивни и да ретко траже подршку институција у проналажењу радног ангажовања (Lutovac i Marinković, 2024). У циљу унапређења њихове позиције, Србија је 2021. године потврдила Декларацију Западног Балкана о осигурању одрживе интеграције младих на тржиште рада (2021) и усвојила План имплементације Гаранције за младе за период 2023-2026 (План имплементације) (2023), чији је циљ да се младима до 30 година обезбеди запослење, пракса или наставак образовања у року од четири месеца након завршетка школовања или евидентирања у националној служби за запошљавање. Први пилот-пројекти реализују се у Нишу, Крушевцу и Сремској Митровици, а идеја је да модел буде примењен у целој држави, при чему је посебан фокус на младима у *NEET* статусу (младима који нису запослени, нису на школовању или обуци), а међу којима су често и млади без родитељског старања (План имплементације, 2023).

Опште благостање и лична мрежа

Када јеречо општем благостању младих који напуштају хранитељске породице и домове, кључно је остваривање права на социјалну заштиту (Закон, 2011). Право на социјалну заштиту обезбеђује се путем услуга социјалне заштите и материјалне подршке (члан 4). Разликује се пет основних група услуга: услуге процене и планирања, дневне услуге у заједници, услуге подршке за самосталан живот, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, као и услуге смештаја (члан 40). Посебна категорија корисника су малолетна лица и млади

до 26 година који немају услове за оптималан развој, а нарочито деца и млади без родитељског старања (члан 41). Посебно место у систему имају услуге подршке за самосталан живот, попут становања уз подршку, персоналне асистенције или обука за осамостаљивање, које омогућавају младима да равноправно учествују у друштву. Њих обезбеђују јединице локалне самоуправе (члан 45), док о праву на коришћење услуга одлучује центар за социјални рад. Међутим, доступност ових услуга често зависи од финансијских могућности локалне самоуправе, те се у члану 207 Закона предвиђа да Република Србија може финансирати услуге у недовољно развијеним општинама, током трансформације установа или у случају иновативних решења. Даље, на опште благостање младих посредно утиче и начин организовања система социјалне заштите који је уређен Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад (Правилник) (2008). У Правилнику је одређено да се за сваког младог корисника који не живи са родитељима (укључујући и младе који живе са сродницима, под старатељством, у хранитељским породицама и установама за смештај корисника) обавезно израђује план за самосталан живот, односно план еманципације корисника (члан 75). План се сачињава пре навршене 14. године и заснива се на процени вештина за свакодневни живот – од личне хигијене и бриге о себи, преко управљања новцем, становања и бриге о здрављу и безбедности, до запошљавања, решавања проблема и познавања законских права. Циљ овог процеса је припрема младих за прелазак из надгледаног у самосталан живот. У контексту осамостаљивања значајне одредбе садржане су и у Правилнику о хранитељству (2008), који налаже да центар за социјални рад припрема планове заштите и сталности за децу и младе на хранитељству (члан 34). Кроз план се дефинише дужина трајања хранитељства и могућност повратка у породицу порекла, као и активности подршке младој особи и породици. Саветник за хранитељство има активну улогу у подршци, посебно у кризним ситуацијама и током кључних животних прекретница као што су полазак у школу, избор средње школе и период осамостаљивања (члан 43), с тим да мере подршке нису прецизиране.

Осим система социјалне заштите, на опште благостање младих утиче и омладинска политика. Закон о младима (2011) у члану 3 дефинише омладину као лица од 15 до 30 година, а омладински рад као део омладинских активности које се организују са младима и за младе и одвијају се у оквиру слободног времена младих, које се заснивају на неформалном образовању, чији је циљ оснаживање младих за лични и

друштвени развој. Закон о младима (члан 20) предвиђа финансирање програма и пројеката у области омладинског сектора, којима се подстиче активно учешће младих у друштву, каријерно саветовање, развој здравих стилова живота и културна партиципација. Вредности утемељене у овом закону разрађене су у Стратегији за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године (Стратегија) (2023) која наглашава проблеме демографског старења становништва, емиграције младих и изазове са којима се млади сусрећу, посебно у руралним срединама. Као одговор, истиче се значај оснивања канцеларија за младе, омладинских клубова и удружења, који треба да омогуће простор за активну партиципацију младих и приступ услугама. Ипак, истраживања су показала да велики број младих није упознат са постојањем ових ресурса у заједници, те да услуге користи свега 18% младих (Стратегија, 2023).

ЗАКЉУЧАК

На крају, за сагледавање укупног стања у области подршке младима који се осамостаљују значајна је и Ex-ante анализа ефеката политике социјалне заштите у периоду 2022-2030 (2022), која указује на то да је за унапређење положаја младих који напуштају систем алтернативног старања неопходно обезбедити већа финансијска средства намењена њиховом осамостаљивању. Посебан значај имају мере усмерене на обезбеђивање адекватног становања, додатне обуке за запошљавање и обезбеђивање сигурних услова за живот и финансијске подршке младима све док не остваре трајније запослење и самосталне приходе. Поред тога, наглашава се потреба за другачијом организацијом рада са младима – укључивањем особе од поверења за сваког појединца, јаснијим дефинисањем надлежности различитих актера и успостављањем функционалних база података и система континуираног праћења младих у процесу осамостаљивања. Да би се унапредила заштита младих који напуштају систем алтернативног старања, потребно је усвојити стандарде припреме за самосталан живот који би обухватили развој животних и социјалних вештина, приступ запослењу, обезбеђивање стабилног прихода, сигурно становање, одржавање односа са породицом и заједницом и подршку менталном здрављу, што је у потпуности у складу са областима подршке које су дефинисане у оквиру модела Великих 5, које су кључне за успешно осамостаљивање.

На основу спроведене анализе може се закључити да је подршка осамостаљивању младих из система алтернативног старања сложен и мултисекторски изазов. Систем социјалне заштите, уз спорадично укључивање актера из других система, у чијој надлежности је највећи део активности из овог домена, није у могућности да у потпуности одговори на све идентификоване потребе младих. Ипак, постојећи законодавни и стратешки оквир пружа могућности за унапређење подршке младима. У контексту пет кључних области подршке младима у процесу осамостаљивања – становање, приходи, опште благостање, школовање/запослење и лична мрежа, постоји јасан простор за активну улогу организација цивилног друштва. Цивилни сектор може допринети оснаживању младих кроз развој додатних услуга и програма, подршку у међусобном повезивању, омогућавању приступа ресурсима за самосталан живот и креирање програма за развој социјалних и животних вештина. Континуирана сарадња јавног и цивилног сектора може значајно унапредити ефикасност подршке и допринети да млади у свих пет области буду боље оснажени и припремљени за самосталан живот.

ЛИТЕРАТУРА

- Akcioni plan za period od 2024. do 2026. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine. (2024). *Službeni glasnik Republike Srbije*, 22/24.
- Burgund, A. i Lakićević, M. (2018). Emancipacija mladih sa alternativnog staranja – izazovi i šanse. *Godišnjak Fakulteta političkih nauka*, 12, 202-221.
- Cameron, C, Hauari, H. & Arisi, C. (2018). *Decent work and social protection for young people leaving care: Gaps and responses in 12 countries worldwide*. SOS Children's Villages International.
- Deklaracija Zapadnog Balkana o obezbeđivanju održive integracije mladih na tržište rada. (2021, 8. jul). Brdo kod Kranja, Slovenija.
- Kieft, S. (2021). *De BIG-5 aanpak: Met een stabiele basis op weg naar volwassenheid. Hoe ziet de programmatheorie van de BIG-5 aanpak eruit?* [Neobjavljena master teza, Universiteit van Amsterdam]. https://www.levvel-up.nl/files/2023-02/Programmatheorie_van_de_BIG-5_aanpak_Sjors_Kieft.pdf
- Lutovac, I. i Marinković, D. (2024). *Model za doseganje i aktivaciju NEET mladih koji se nalaze van sistema*. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstvo finansija Republike Srbije.
- Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. (2019). *Nacrt Strategije socijalne zaštite u Republici Srbiji za period od 2019. do 2025. godine*. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

- Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. (2022). *Ex-ante analiza efekata politike socijalne zaštite u periodu 2022-2030. godine*. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.
- Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite, Službeni list Grada Beograda, br. 55/11, 8/12, 42/12, 65/12, 31/13, 57/13, 37/14, 82/15, 4/16, 37/16, 56/16, 114/16, 102/17, 50/18, 103/18, 101/19, 115/19, 138/19, 17/20, 138/20, 40/21, 120/21, 109/22 i 65/23. (2011).
- Plan implementacije Garancije za mlade za period od 2023. do 2026. godine. (2023). *Službeni glasnik Republike Srbije*, 120/23.
- Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, Službeni glasnik Republike Srbije br. 42/13, 89/18 i 73/19. (2013).
- Pravilnik o hraniteljstvu. (2008). *Službeni glasnik Republike Srbije*, 36/08 i 66/22 – dr. pravilnik.
- Pravilnik o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad. (2008). *Službeni glasnik Republike Srbije*, 59/08, 37/10, 39/11 – dr. pravilnik, 1/12 – dr. pravilnik, 51/19, 12/20, 83/22 i 10/25.
- Strategija deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period 2022-2026. Godine. (2022). *Službeni glasnik Republike Srbije*, 12/22.
- Strategija za mlade za period od 2023. do 2030. (2023). *Godine. Službeni glasnik Republike Srbije*, 9/23.
- Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). (2023). *Versnellers op de Big 5: Inspiratiegids voor een integrale aanpak*. Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
- Zakon o mladima. (2011). *Službeni glasnik Republike Srbije*, 50/11 i 116/22 – dr. zakon.
- Zakon o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti. (2021). *Službeni glasnik Republike Srbije*, 126/21.
- Zakon o socijalnoj zaštiti. (2011). *Službeni glasnik Republike Srbije*, 24/11 i 117/22 – odluka US.
- Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. (2009). *Službeni glasnik Republike Srbije* br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/2017 – dr. zakon i 49/21.

THE NEEDS OF YOUTH FROM THE ALTERNATIVE CARE SYSTEM IN LEAVING CARE: AN ANALYSIS OF NATIONAL LEGISLATION THROUGH THE BIG FIVE MODEL

Dragana BOGIĆEVIĆ¹, Milica KOVAČEVIĆ¹,
Branislava POPOVIĆ-ĆITIĆ¹, Lidija BUKVIĆ¹,
Marina KOVAČEVIĆ-LEPOJEVIĆ²

¹ University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade, Serbia

² Institute for Educational Research, Belgrade, Serbia

Abstract

Young people leaving the alternative care system face numerous challenges in their transition to independence. The contemporary Big Five model provides a framework for planning support for young people in their transition to adulthood, focusing on five key areas: housing, income, education/employment, general well-being, and personal networks, which enable a successful transition and the development of autonomy. The aim of this paper is to examine the extent to which the current legislation in the Republic of Serbia meets the needs of young people as defined by the Big Five model and whether it provides adequate support in all five areas encompassed by this model. The method of the paper is based on content analysis of relevant laws, by-laws, strategic documents, and reports related to young people without parental care. The analysis shows that the current legislation and strategic documents in the Republic of Serbia directly or indirectly cover the five areas of support envisaged by the Big Five model, with support being more developed in some areas than in others. The existing legislative and normative framework enables the development of programs and services in all five areas of support, while the active involvement of civil society actors may be crucial for improving the process of leaving care and achieving independence for young people from the alternative care system.

Keywords: youth from the alternative care system, leaving care, Big Five model, national legislation